

L'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés 2020 de D.U.T

En 2020, 50 300 étudiants ont été diplômés de DUT à l'université, 92 % ont poursuivi ou repris des études dans les 30 mois suivants. Parmi ceux entrés dans la vie active, 92 % occupent un emploi au 1^{er} décembre 2022. Les diplômés de DUT en 2020 ont un taux d'insertion professionnelle à 30 mois, en décembre 2022, légèrement supérieure à celui de la promotion 2019 (+1 point) et un taux d'insertion à 18 mois, en décembre 2021, en hausse (4 points). En moyenne, les emplois occupés sont de meilleure qualité comparés à ceux occupés par les diplômés 2019 au même moment de leur insertion, en particulier en Droit-Economie-Gestion. En revanche, comparés à la cohorte 2017 qui n'a pas été touchée par la crise sanitaire à 18 ou à 30 mois, les emplois occupés par les diplômés 2020 sont moins souvent qualifiés.

L'insertion professionnelle poursuit son ascension après la crise sanitaire

Parmi les 50 300 diplômés 2020 de DUT, seuls 3 300 sont entrés dans la vie active à la suite de leurs études. Au 1^{er} décembre 2021, le taux d'insertion de ces derniers à 18 mois est de 87 %, en hausse de 4 points par rapport à la promotion 2019 dont la situation professionnelle à 18 mois coïncidait avec la crise sanitaire en 2020. Tous les domaines disciplinaires sont concernés, et particulièrement les Sciences Humaines et sociales (SHS) qui ont été les plus touchés par la crise (+ 7 points).

Cet écart entre les deux promotions se résorbe par la suite et le taux d'insertion à 30 mois, mesuré au 1^{er} décembre 2022, atteint 92 % et dépasse d'un point le taux d'insertion à 30 mois de la promotion 2019 et de deux points son niveau d'avant la crise sanitaire.

Taux de poursuite d'études et d'insertion des diplômés de DUT en 2020 (en %) et évolution par rapport à 2019 (en point de %)

Cursus et domaines disciplinaires	Taux de poursuite d'études	Taux d'insertion professionnelle	
		à 18 mois	à 30 mois
Droit-Economie-Gestion (DEG)	93 (1)	86 (3)	91 (-1)
Sciences Humaines et sociales (SHS)	88 (3)	83 (7)	87 (4)
Sciences -Technologies-Santé (STS)	91 (0)	89 (2)	94 (1)
Ensemble DUT	92 (1)	87 (4)	92 (1)

Lecture : parmi les diplômés 2020 de DUT, 92 % de celles et ceux qui ont intégré le marché du travail sont en emploi au 1^{er} décembre 2021, soit + 1 point de pourcentage par rapport aux diplômés 2019.

Source : MESR-SIES. Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés de DUT de l'université en 2020.

Le taux de poursuite d'études dans les deux années universitaires suivant la diplomation augmente d'un point par rapport à la promotion précédente pour atteindre 92 %. Par rapport aux diplômés 2019, ce sont les diplômés en SHS qui présentent la hausse du nombre de poursuivants la plus élevée (3 points).

Les emplois occupés demeurent moins qualifiés qu'avant la crise

Les emplois occupés à 18 mois par les diplômés 2020 de DUT sont, comme pour la promotion précédente, majoritairement stables (66 %) et à temps plein (91 %). Cette qualité s'améliore à 30 mois pour ces deux indicateurs qui augmentent respectivement de 12 points et de 2 points.

Evolution des conditions d'emploi des diplômés de DUT (en %)

Emploi stable : CDI, fonctionnaire, profession libérale ou indépendant.

Source : MESR-SIES. Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés de DUT de l'université en 2020.

En revanche, la reprise de l'insertion professionnelle en 2021 s'est effectuée au détriment de la qualification des emplois et cela de manière durable. En effet, la part des emplois de niveau cadre ou profession intermédiaire avait baissé de 6 points, à 18 mois comme à 30 mois, pour la promotion 2019 comparée à la cohorte 2017. Cet écart s'est, certes, réduit d'un point pour la promotion 2020, mais la proportion d'emplois qualifiés demeure inférieure de 5 points par rapport à son niveau d'avant crise.

Des conditions d'emploi qui varient fortement selon le domaine disciplinaire

Suivant le domaine disciplinaire du DUT, les diplômés ne bénéficient pas des mêmes conditions d'emploi. À 30 mois, la proportion d'emplois de niveau cadre ou profession intermédiaire oscille entre 37 % pour les diplômés en Droit-Economie-Gestion (DEG) et 79 % en Sciences-Technologies-Santé (STS). A l'inverse, la proportion d'emploi stable est la même pour les diplômés de ces deux domaines disciplinaires. Ce sont les diplômés de SHS qui occupent le moins souvent des emplois stables : 62 % contre 81 % en DEG et STS. De même, les emplois à temps plein concernent moins les diplômés en SHS (82 %) bien qu'ils restent nettement majoritaires parmi les emplois occupés à 30 mois.

Conditions d'emploi des diplômés de DUT selon le domaine disciplinaire (en %, à 30 mois)

Source : MESR-SIES. Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés de DUT de l'université en 2020.

Le salaire mensuel net médian redevient dynamique

Malgré des emplois plus souvent moins qualifiés par rapport aux emplois occupés par la promotion 2017, avant la crise sanitaire, le salaire net mensuel médian des diplômés 2020 à 30 mois redevient dynamique. Il s'élève à 1 730 euros au 1^{er} décembre 2022, incluant les primes, contre 1 650 euros pour la promotion 2019 et 1 600 euros pour la promotion 2017, soit des augmentations de + 80 euros (+ 4,8 %) entre 2022 et 2021 contre + 50 euros (+ 3,1 %) sur deux ans, entre 2019 et 2021.

Salaire net mensuel médian des diplômés de DUT à 30 mois et évolution par rapport à la promotion précédente (en euros)

Cursus et domaines disciplinaires	Répartition des diplômés en emploi à 30 mois	Salaire net médian à 30 mois	Evolution par rapport à la promotion précédente
Droit-Economie-Gestion (DEG)	30%	1 690	90
Sciences Humaines et sociales (SHS)	15%	1 510	100
Sciences -Technologies-Santé (STS)	55%	1 800	30
Ensemble DUT	100%	1 730	80

Source : MESR-SIES. Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés de DUT de l'université en 2020.

A l'instar des conditions d'emploi, les rémunérations varient également entre domaine disciplinaire du diplôme obtenu. Il atteint 1 800 euros en STS contre 1 510 euros en SHS.

Des débouchés dans la fonction publique ou le secteur associatif pour près de la moitié des diplômés en SHS

Le secteur privé accueille une large majorité des diplômés de DUT (76 % des emplois à 30 mois). La fonction publique représente 19 % des emplois occupés et le secteur associatif 5 %. Cette répartition moyenne ne reflète que très peu la distribution des emplois occupés par les diplômés de DUT en SHS. Bien qu'ils soient le plus souvent employés dans le privé, 27 % travaillent dans le public et 21 % dans le secteur associatif.

Répartition des diplômés de DUT par type d'employeur (à 30 mois, en %)

Employeurs privés : regroupent les entreprises (privées et publiques), les indépendants, les professions libérales, les particuliers, etc.

Source : MESR-SIES. Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés de DUT de l'université en 2020.

Par rapport à la promotion 2019, les débouchés par secteur ont évolué en faveur du secteur public (+ 3 points) au détriment du secteur privé (- 3 points). En particulier, les diplômés en STS occupent moins souvent un emploi dans le privé : 76 % contre 83 %, soit - 7 points par rapport aux diplômés de l'année précédente.

Hatice YILDIZ
MESR-SIES

Les résultats sont issus d'un dispositif d'enquêtes annuelles sur l'insertion des diplômés de master, de licence professionnelle et de DUT à l'université, coordonné par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et administré par les universités.

Population interrogée : enquête individuelle et exhaustive des diplômés des universités françaises de France métropolitaine et DOM (hors université Paris Dauphine), ayant obtenu un diplôme de DUT en 2020, de nationalité française et de moins de 30 ans, inscrits en formation initiale, hors poursuite ou reprise d'études dans les 2 ans.

Modalités d'enquête : la collecte des universités est multimode (courriel, téléphone, courrier). Le taux de réponse exploitable pour les diplômés de DUT est de 34 %. Les données sont corrigées pour tenir compte de la non-réponse.

Pour plus d'informations et retrouver l'ensemble des résultats par discipline de formation et par université :

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/insertion_professionnelle/

